

MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: UTILIZAÇÃO EM ÂMBITO EDUCACIONAL

Helan de Sousa¹

¹Doutorando em educação na UFPR

helansousa@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6158140867768359>

Raimunda Nonata Silva Sousa²

²Licenciatura Plena em Letras (Unama); acadêmica de Serviço Social e Pedagogia

(Universidade Cruzeiro do Sul)

ray.silva.sousa17@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1119561231815541>

Liliane Inácia da Silva³

³Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University

lilianeinacia20015@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3609629003431114>

Valmir Mezes Magalhães⁴

⁴Mestre em Administração pela Must University

mmezes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3077504684420251>

Glaúcio Simão Alves⁵

⁵Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte

prof.glaucioalves@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7454616471413469>

RESUMO: As mídias digitais têm se tornado parte essencial do cotidiano e, no ambiente educacional, seu impacto é cada vez mais evidente. Com a popularização da internet e de dispositivos tecnológicos, como smartphones, tablets e computadores, a forma de ensinar e aprender vem se transformando. As mídias digitais oferecem novas possibilidades para o processo pedagógico, ampliando o acesso à informação e possibilitando uma interação mais dinâmica e personalizada entre professores e alunos. Nesse cenário, este estudo visa analisar a utilização das mídias digitais em âmbito educacional, com foco em como essas tecnologias estão sendo incorporadas ao processo de ensino e aprendizagem. Busca-se identificar os principais benefícios e desafios que as mídias digitais trazem para o ambiente escolar, destacando suas contribuições para a formação de alunos mais autônomos e críticos. Dessa maneira, a metodologia adotada para este estudo foi uma revisão bibliográfica das publicações disponíveis em duas importantes bases de dados acadêmicas: Google Acadêmico e SciELO. A escolha dessas plataformas se deve à sua ampla cobertura e relevância na área de pesquisa educacional, permitindo o acesso a uma diversidade de artigos, livros e dissertações sobre o tema. As mídias digitais representam um importante recurso para a educação contemporânea, oferecendo novas possibilidades pedagógicas e ampliando o acesso ao conhecimento. Contudo, para que seu uso seja efetivo, é necessário investir em capacitação docente e garantir infraestrutura adequada nas escolas, evitando que as desigualdades tecnológicas agravem as já

existentes disparidades educacionais.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Espaço escolar; Mídias digitais; Recurso didático.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as discussões em torno da terminologia “mídias digitais” têm se intensificado, refletindo não apenas sobre sua definição, mas principalmente sobre seu papel transformador na formação do sujeito contemporâneo (Silva *et al.*, 2023). A crescente digitalização das interações humanas e a onipresença das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) têm remodelado profundamente as práticas sociais, culturais e educacionais (Silva; Correa, 2014). Nesse contexto, a educação não pode se abster de explorar de maneira crítica e aprofundada a utilização desses meios, uma vez que elas influenciam diretamente a construção do conhecimento, a formação da identidade e a maneira como os indivíduos se conectam com o mundo (Souza & Giglio, 2015). Peixoto e Oliveira (2021) destacam a urgência de acompanhar o ritmo acelerado de inovações tecnológicas, ressaltando que a educação contemporânea deve incorporar as mídias digitais como ferramentas pedagógicas e fomentar a compreensão crítica de seus impactos.

A utilização de mídias digitais, como plataformas de aprendizagem online, vídeos educacionais e aplicativos interativos, permitiu a personalização do ensino, o acesso a conteúdos diversificados e a democratização do conhecimento, superando barreiras físicas e geográficas (Fantin, 2012). Conforme aponta Silva e Correa (2014), essas tecnologias favorecem construir uma nova dinâmica educacional, na qual o aluno assume um papel mais ativo na busca por conhecimento, tornando-se não apenas um receptor de informações, mas um agente autônomo e crítico em seu processo de aprendizagem. Nesse contexto, o educador também atua como facilitador e mediador, orientando o aluno na construção do saber, em vez de apenas transmitir conhecimento unidirecionalmente (Bonilla; Silva; Machado, 2018).

No contexto educacional, as mídias digitais complementam o ensino tradicional, expandindo significativamente as possibilidades pedagógicas, oferecendo uma abordagem mais dinâmica e interativa (Silva *et al.*, 2023). Com a popularização de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e o advento de plataformas online, como Google Classroom e Moodle, professores e alunos passaram a contar com uma vasta gama de recursos que transformam tanto o ambiente presencial quanto o ensino à distância (EaD). Essas tecnologias permitem que o processo de ensino ultrapasse os limites físicos da sala de aula, criando espaços virtuais

colaborativos, onde o aprendizado pode ocorrer de forma contínua, a qualquer momento e em qualquer lugar (Lima; Pretto; Ferreira, 2005).

Outro ponto central é o impacto positivo no desenvolvimento de habilidades digitais, algo crucial em uma sociedade cada vez mais orientada pela tecnologia (Fantin, 2012). A familiaridade com plataformas digitais, o uso consciente de ferramentas colaborativas e a capacidade de buscar, selecionar e avaliar informações online são competências fundamentais para o futuro profissional e pessoal dos estudantes. Como observa Bittencourt e Albino (2017), as tecnologias digitais de informação e comunicação são mediadoras e facilitadoras de processos de ensino, promovendo maior interatividade e engajamento. Por meio dessas tecnologias, os alunos não apenas consomem informações, mas também produzem conhecimento, desenvolvem pensamento crítico e aprendem a colaborar em ambientes digitais, habilidades essenciais no mundo contemporâneo (Tessari; Fernandes; Campos, 2020).

Diante desse contexto, o presente estudo visa investigar os impactos do uso de mídias digitais na educação, explorando tanto os benefícios quanto os desafios inerentes a essa prática. O enfoque da pesquisa visa compreender como a incorporação de tecnologias digitais em espaços educativos pode transformar o processo de ensino e aprendizagem, analisando aspecto como personalização do aprendizado, aumento da interatividade, democratização do acesso ao conhecimento, e o desenvolvimento de competências digitais essenciais para o mundo contemporâneo.

Para embasar teoricamente a investigação, foram inicialmente detalhados três trabalhos acadêmicos que oferecem fundamentos cruciais sobre o tema, fornecendo uma base sólida para a análise. Em complemento, foi realizada uma ampla revisão da literatura, consultando bases de dados reconhecidas como o Google Acadêmico e a SciELO. O objetivo foi expandir o referencial teórico com estudos recentes e relevantes, ampliando a compreensão sobre as diversas dimensões da utilização das mídias digitais no contexto educacional.

A pesquisa foi orientada por palavras-chave selecionadas de forma estratégica, como “Mídias Digitais e Educação”, “Tecnologias Digitais em Espaços Escolares”, “TDICs na Educação”, “Ferramentas Digitais no Ensino”, e “Aprendizagem Digital”. A escolha dessas palavras-chave teve como objetivo garantir a relevância, abrangência e atualidade dos estudos encontrados, assegurando que a análise se fundamentasse em fontes acadêmicas contemporâneas e pertinentes ao debate atual sobre o uso de tecnologias digitais na educação.

Esse processo de revisão levou à identificação de uma série de artigos científicos, que desenvolveu para o aprofundamento da compreensão sobre a integração das tecnologias digitais

no ambiente escolar. Os estudos selecionados oferecem diferentes perspectivas sobre a eficácia das mídias digitais no ensino, variando desde a melhoria no engajamento e desempenho dos alunos até os desafios relacionados à formação docente e à infraestrutura tecnológica nas escolas. A análise desses materiais foi fundamental para identificar tanto as potencialidades quanto as limitações que as tecnologias digitais apresentam no contexto educativo.

2. MÍDIAS DIGITAIS: UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS EDUCACIONAIS

O uso das tecnologias tem avançado de maneira exponencial, transformando profundamente diversos setores da vida social (Silva; Correa, 2014). No campo da educação, essa transformação se faz ainda mais evidente, uma vez que o impacto das inovações tecnológicas reflete-se diretamente nos processos educativos, tanto em instituições públicas quanto privadas (Bittencourt; Albino, 2017). Segundo Peixoto e Oliveira (2021), essa evolução tecnológica não apenas afeta o cotidiano das pessoas, mas também molda suas interações e comportamentos em diferentes esferas da vida, desde o ambiente doméstico até o espaço público, abrangendo locais como o trabalho, o supermercado, a rua e, claro, a escola e as salas de aula.

O uso de mídias digitais no ambiente educacional tem se consolidado como uma importante ferramenta de suporte pedagógico e um meio de promover o engajamento ativo dos alunos, indo além do simples acesso a conteúdos (Fantin, 2012). A integração de dispositivos tecnológicos, como computadores, tablets e smartphones, em conjunto com plataformas de ensino à distância, permite não apenas a ampliação do acesso ao conhecimento, mas também a diversificação das metodologias de ensino (Tessari; Fernandes; Campos, 2020). Em um contexto de transformação digital, essas tecnologias oferecem oportunidades para personalizar o aprendizado, atendendo às diferentes necessidades e estilos dos estudantes. Conforme apontado por Silva *et al.* (2023), as tecnologias digitais conseguem transformar profundamente as práticas educacionais ao possibilitarem que os conteúdos sejam acessados de forma dinâmica e flexível, promovendo uma maior interação e colaboração entre alunos e professores.

Além de facilitar o acesso ao conteúdo, as mídias digitais também promovem a construção de novas formas de interação entre alunos e professores (Peixoto; Oliveira, 2021). Fantin (2012) ressalta que o uso dessas ferramentas permite a criação de espaços de aprendizagem mais participativos, em que os alunos deixam de ser apenas receptores de informações e são coautores no processo educativo. A mediação pedagógica por meio das tecnologias possibilita a construção de saberes de forma mais dialógica, respeitando o ritmo e

as especificidades de cada estudante (Silva; Correa, 2014).

No entanto, para que o uso das mídias digitais em espaços educacionais seja eficaz, é necessário haver uma preparação adequada dos professores para integrar essas tecnologias nas práticas pedagógicas (Lima; Pretto; Ferreira, 2005). Conforme Tessari, Fernandes e Campos (2020) destacam, a formação docente para o uso de tecnologias digitais deve ir além do domínio técnico, abordando também questões pedagógicas que envolvem o planejamento, a escolha adequada de ferramentas e a mediação de conflitos relacionados ao uso da tecnologia em sala de aula. A falta de preparo pode transformar o potencial dessas ferramentas em um obstáculo ao aprendizado (Silva *et al.*, 2023; Peixoto; Oliveira, 2021).

Outro ponto relevante é o papel das mídias digitais na democratização do acesso à educação. Lima, Pretto e Ferreira (2005) afirmam que as tecnologias digitais oferecem a oportunidade de integrar alunos que, por diversas razões, não podem frequentar as aulas presenciais, como aqueles que vivem em áreas remotas ou que têm limitações de mobilidade. Nesse sentido, o uso de plataformas de ensino à distância e outros recursos digitais têm o potencial de reduzir as desigualdades educacionais, proporcionando oportunidades de aprendizagem mais inclusivas (Souza; Giglio, 2015; Fantin, 2012).

Entretanto, Peixoto e Oliveira (2021) apontam que a incorporação de mídias digitais no espaço educacional não está isenta de desafios. Além da formação docente, existem questões estruturais que precisam ser enfrentadas, como a disponibilidade de equipamentos adequados e o acesso à internet de qualidade (Lucena; Oliveira, 2014). A desigualdade tecnológica entre regiões e escolas pode ampliar ainda mais as disparidades educacionais, criando uma divisão digital entre aqueles que têm acesso a esses recursos e os que não têm (Souza; Giglio, 2015).

Ademais, é importante considerar que o uso das mídias digitais na educação não deve ser visto como um substituto das práticas tradicionais de ensino, mas como uma ferramenta complementar (Lima; Pretto; Ferreira, 2005). O desafio, segundo Silva *et al.* (2023), é integrar essas tecnologias equilibradamente, preservando os aspectos fundamentais da interação humana no processo educativo, ao mesmo tempo, em que se aproveitam as vantagens oferecidas pelos recursos digitais. Assim, o ambiente educacional pode evoluir para atender às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e em constante transformação (Peixoto; Oliveira, 2021; Lucena; Oliveira, 2014).

3. TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ESCOLAR

O avanço das tecnologias digitais tem promovido mudanças significativas no contexto escolar, impactando diretamente o processo de ensino e aprendizagem (Silva; Correa, 2014). A incorporação de recursos digitais, como plataformas de ensino, aplicativos educacionais e o uso de dispositivos móveis, ampliou as possibilidades pedagógicas, permitindo maior interação e dinamismo no ambiente escolar (Bonilla; Silva; Machado, 2018). Segundo Silva e Correa (2014), o uso de tecnologias digitais nas escolas tem contribuído para a criação de ambientes de aprendizagem mais atrativos, nos quais o aluno passa a ser um agente ativo no processo de construção do conhecimento.

Essas inovações tecnológicas têm o potencial de modificar a maneira como os conteúdos são apresentados, facilitando o aprendizado personalizado (Tessari; Fernandes; Campos, 2020). A utilização de ferramentas digitais permite que os professores adaptem suas metodologias de ensino às necessidades de cada estudante, considerando seu ritmo e estilo de aprendizagem. Para Bittencourt e Albino (2017), as tecnologias digitais possibilitam criar trilhas de aprendizagem individuais, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia do aluno, estimulando a curiosidade e o engajamento no processo educativo.

Entretanto, a implementação eficaz dessas tecnologias no contexto escolar exige a capacitação e o preparo dos docentes (Bittencourt; Albino, 2017). De acordo com Souza e Giglio (2015), muitos professores ainda enfrentam dificuldades em integrar as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas, seja por falta de familiaridade com as ferramentas ou por dificuldades em adaptar o currículo escolar a essas novas metodologias. Assim, é fundamental haver investimento em formação continuada para os educadores, de modo que possam desenvolver competências técnicas e pedagógicas necessárias para o uso eficaz das tecnologias em sala de aula (Bonilla; Silva; Machado, 2018).

Outro aspecto importante a ser considerado é a infraestrutura tecnológica das escolas. Lucena e Oliveira (2014) destacam que, para as tecnologias digitais serem plenamente utilizadas no contexto escolar, é essencial que as instituições de ensino possuam os recursos necessários, como acesso à internet de qualidade, equipamentos adequados e suporte técnico. A ausência dessas condições mínimas pode comprometer o uso das tecnologias, ampliando ainda mais as desigualdades educacionais, sobretudo em regiões com menos recursos (Silva; Correa, 2014).

Além dos desafios técnicos, é necessário refletir sobre o papel das tecnologias digitais na mediação das relações entre alunos e professores (Lucena; Oliveira, 2014; Lima; Pretto; Ferreira, 2005). Segundo Silva e Correa (2014), a tecnologia, se utilizada inadequadamente,

pode acabar por substituir a interação humana, fundamental para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Por isso, o uso de ferramentas digitais deve ser equilibrado, integrando-se às práticas pedagógicas para complementar e enriquecer o processo educativo, sem perder de vista a importância do diálogo e da construção conjunta do conhecimento (Fantin, 2012).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de tecnologias digitais no contexto escolar representa uma transformação significativa no processo educativo, oferecendo novas possibilidades para o ensino e aprendizagem. A integração de ferramentas digitais, como plataformas educacionais e dispositivos móveis, amplia o acesso ao conhecimento e proporciona experiências mais interativas e personalizadas para os alunos. No entanto, como observado ao longo deste estudo, a plena utilização desses recursos depende de uma série de fatores, como a capacitação docente e a disponibilidade de infraestrutura tecnológica nas escolas. Portanto, é necessário um esforço coletivo para garantir que essas condições sejam adequadamente atendidas.

A capacitação contínua dos professores é um ponto central para o sucesso da implementação das tecnologias digitais. Sem o preparo adequado, os educadores podem enfrentar dificuldades em utilizar essas ferramentas eficazmente, comprometendo o potencial de inovação pedagógica que elas oferecem. Investir em formação continuada, focada não apenas no uso técnico das tecnologias, mas também em metodologias pedagógicas inovadoras, é essencial para os professores poderem adaptar suas práticas ao novo cenário educacional digital.

Além disso, é preciso considerar o impacto das desigualdades tecnológicas no acesso à educação de qualidade. A ausência de infraestrutura adequada, como acesso à internet e dispositivos tecnológicos, especialmente em regiões menos favorecidas, pode aprofundar as desigualdades já existentes no sistema educacional. Assim, políticas públicas devem ser implementadas visando garantir que todas as escolas, independentemente de sua localização ou recursos, possam utilizar as tecnologias digitais como ferramentas de inclusão e democratização do conhecimento.

Por fim, as tecnologias digitais, quando integradas de maneira equilibrada e planejada, podem enriquecer o processo educativo sem substituir as interações humanas essenciais na formação integral dos estudantes. O desafio que se impõe, portanto, é encontrar o equilíbrio entre a inovação tecnológica e a manutenção das relações pedagógicas, de modo a promover uma educação mais dinâmica, inclusiva e conectada com as necessidades e realidades dos

alunos no século XXI.

REFERÊNCIAS

- Bittencourt, P. A. S.; Albino, J. P. O uso das tecnologias digitais na educação do século XXI. **Revista Ibero-Americana De Estudos Em Educação**, 205–214, 2017. <https://doi.org/10.21723/riaee.v12.n1.9433>.
- Bonilla, M. H. S.; Silva, M. C. C. C. da.; Machado, T. A. Tecnologias digitais e deficiência visual: a contribuição das TIC para a prática pedagógica no contexto da Lei Brasileira de Inclusão. **Revista Pesquisa Qualitativa**, 6(12), 412–425, 2018. <https://doi.org/10.33361/RPQ.2018.v.6.n.12.236>.
- Fantin, M. **Mídia-educação no ensino e o currículo como prática cultural**. Currículo sem fronteiras, 12(2), 437-452, 2012. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4614981/mod_resource/content/2/M%C3%B4nica%20Fantin.pdf. Acesso em: 06 de set. 2024.
- Lima, M. D. F. M.; Pretto, N. D. L.; Ferreira, S. D. L. **Mídias digitais e educação: tudo ao mesmo tempo agora o tempo todo. Mídias digitais: convergência tecnológica e inclusão social**. São Paulo: Paulinas, 225-255, 2005. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Nelson-Pretto/publication/308678062_MIDIA_S_DIGITAIS_E_EDUCACAO_tudo_ao_m_e_s_m_o_te_m_p_o_agora_o_tempo_todo/links/57eaa67008aed3a3e08ab032/MIDIA-S-DIGITAIS-E-EDUCACAO-tudo-ao-m-e-s-m-o-te-m-p-o-agora-o-tempo-todo.pdf. Acesso em: 08 set. 2024.
- Lucena, S.; Oliveira, J. M. A. Culturas digitais na educação do Século XXI. **Revista tempos e espaços em educação**, 7(14), 35-44, 2014. Disponível em: <https://ufs.emnuvens.com.br/revtee/article/download/3449/3012>. Acesso em: 03 set. 2024.
- Peixoto, R.; Oliveira, E. E. de M. S. As mídias digitais no contexto da sociedade contemporânea: influências na educação escolar. **Revista Docência E Cibercultura**, 5(1), 80–96, 2021. <https://doi.org/10.12957/redoc.2021.53905>.
- Silva, J. R.; Escobar, C. T.; Silva, C. L.; Meroto, M. B. das N.; Narciso, R. Integrando o futuro: a importância das mídias digitais na educação contemporânea. **Revista Amor Mundi**, 4(11), 127–136, 2023. <https://doi.org/10.46550/amormundi.v4i11.381>.
- Silva, R. F. da.; Correa, E. S. Novas tecnologias e educação: a evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. **Educação & Linguagem**, v. 1, p. 23-35, 2014. Disponível em: <https://fvj.br/revista/wp-content/uploads/2014/12/2Artigo1.pdf>. Acesso em: 30 de agos. 2024.
- Souza, M. V. de.; Giglio, K. (Eds.). **Mídias digitais, redes sociais e educação em rede: experiências na pesquisa e extensão universitária**. Editora Blucher, 2015.
- Tessari, R. M.; Fernandes, C. T.; Campos, M. das G. O uso de mídias digitais na educação: da perspectiva à prática. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, 9 (11), e809119524, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9524>.